

Є. П. Белобров^{1,2}, А. І. Гоженко¹, О. В. Рангасв^{2,3}, В. В. Ніжник⁴, Н. С. Бадюк¹,
Д. В. Большой¹, В. Г. Торський⁵

ПРОБЛЕМИ ПОРЯТУНКУ МОРЯКІВ ТА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІСЛЯ РУЙНУВАННЯ СУДНА ВІД ВИБУХУ РОСІЙСЬКОЇ РАКЕТИ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕНІ ФУМІГОВАНОГО ЗЕРНА У ЗОНІ «ЗЕРНОВОГО КОРИДОРУ» ЧОРНОГО МОРЯ

¹ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса;

²Морський інститут України, відділення Морського Інституту Великобританії, Одеса

³Морська фумігаційна компанія ТОВ «Скаллопс-Україна», Чорноморськ;

⁴Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Київ;

⁵Національний Університет «Одеська морська академія», Одеса

Authors' Information

Belobrov E.P. - <http://orcid.org/0000-0002-7286-579X>

Gozhenko A.I. – <http://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Badiuk N.S. - <https://orcid.org/0000-0002-8290-0605>

Bolshoy D.V. - <https://orcid.org/0000-0002-8731-6678>

Torskiy V. G. - <https://orcid.org/0009-0001-7144-7403>

Summary. Belobrov E. P., Gozhenko A. I., Rangaiev O. V., Niznik V. V., Badiuk N. S., Bolshoy D. V., Torskiy V. G. **PROBLEMS OF RESCUING SAILORS AND PROVIDING MEDICAL ASSISTANCE AFTER THE DESTRUCTION OF A SHIP FROM THE EXPLOSION OF A RUSSIAN MISSILE DURING THE TRANSPORTATION OF FUMIGATED GRAIN IN THE “GRAIN CORRIDOR” ZONE IN THE BLACK SEA.** - SE “*Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport*”, Odessa, Ukraine; e-mail; badiuk_ns@ukr.net/ Research work is devoted to problem of investigating cases of Russian missile attacks, explosions, and destruction using example of the bulk carrier “AYA” (flag St.Kitts Nevis) with a Ukrainian cargo of phosphine grain fumigated grain in the “Grain Corridor” in the Black Sea. We studied the survivability of vessels, the health of the crew and the possibility of safe sailing to the nearest rescue port Constanta (Romania). The destruction of coamings and the tearing off of hold ridges with exposure of grain at the stage of phosphine fumigation were detected. The glass of the windows and portholes on the frontal bulkhead of the ship’s superstructure was knocked out. The calculated composition of hazardous and poisoning toxic substance in the air of the holds and deck showed a complex composition of a cloud of fumigation, explosive and fire gases, vapors, smoke and soot as an indicator of the sanitary and technical condition of the holds and decks of the ship’s superstructure. Mathematical studies of the justification of the degree of danger of the release of poisonous phosphine gas from the thickness of the grain and the expected probability of the risk of poisoning of people on the deck and the superstructure as a “Collective Protection Point for Seafarers” from the chemical threat of poisoning gases. Develop specific step-by-step recommendation for the ship’s Capitan to save and survive sailor from a rocket explosion and its consequences during rescue operation in emergency sailing conditions to the rescue port, providing medical assistance both during the voyage and during emergency recovery work during ship repairs in a safe port.

Key words: Russian-Ukraine war, grain carriers, “Grain-Corridor”, missile attack, fumigation poisons, rescue and protection of sailors, medical assistance.

Реферат. Белобров Є. П., Гоженко А. І., Рангаєв О. В., Ніжник В. В., Бадюк Н. С., Большой Д. В., Торський В. Г. **ПРОБЛЕМИ ПОРЯТКУ МОРЯКІВ ТА НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІСЛЯ РУЙНУВАННЯ СУДНА ВІД ВИБУХУ РОСІЙСЬКОЇ РАКЕТИ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ФУМІГОВАНОВОГО ЗЕРНА У ЗОНІ «ЗЕРНОВОГО КОРИДОРУ» ЧОРНОГО МОРЯ.** Науково-дослідна робота присвячена проблемі розслідування випадків російської ракетної атаки, вибуху та руйнувань на балкері «АУА» (прапор St.Kitts Nevis) з вантажем, який фуміговано фосфіном на шляху у зоні «Зернового коридору» у Чорному морі. Визначені живучість судна, стан здоров'я екіпажу та можливість безпечного плавання до найближчого порту порятунку Констанца. При розслідуванні доступних фотоматеріалів виявлено повне руйнування, зрив кришок та комінгсів трюмів з оголенням зерна у стані фумігації фосфіном, порушення цілісності вікон та ілюмінаторів лобової переборки надбудови судна. Розрахунковий склад небезпечних токсичних речовин повітря трюмів та палуб показав складність хмари фумігаційних, вибухових та пожежних парів, диму, отруйних газів та ступень санітарно-технічного стану трюмів, вантажної палуби та надбудови судна. Проведені математичні обрахунки обґрунтування ступіню небезпеки виділення із товщі фумігваного зерна отруйного газу фосфіну та ймовірність ризику отруєння й загибелі людей фосфіном, вибуховими та пожежними газами на вантажній палубі та в приміщенні «пункту колективного захисту екіпажу судна». Розроблені конкретні поетапні рекомендації Капітану судна щодо порятунку та виживання моряків від вибуху ракети та її наслідків при проведенні рятувальних операцій в умовах аварійного плавання до порту порятунку та надання медичної допомоги морякам у рейсі і проведення післяаварійних відновлювальних робіт при ремонті судна у безпечному порту.

Ключові слова: російсько-українська війна, судна-зерновози, «Зерновий коридор», ракетні атаки, пожежі та фумігаційні газі, захист моряків, медична допомога.

Вступ. Російсько-українська війна принесла велико лихо, загибель людей руйнування міст, селищ, об'єктів промислової, сільськогосподарської, транспортної, морської галузі, кардинально змінила логістику України, але морські порти залишаються критично важливими для економіки держави. Вони забезпечують експорт зерна, кормів, металів, нафтопродуктів та іншої стратегічної продукції, незважаючи на постійне бомбардування портів, ракетні та БПЛА атаки. Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія заблокувала морські шляхи для України. Мінні загородження та ракетні удари практично зупинили судноплавство Північно-Західної частини Чорного моря. Ситуація частково покращилася в червні 2022 року після підписання «Зернової угоди» між Україною, Туреччиною, ООН та Росією. Це дозволило поновити вивезення зерна та кормів з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. У рамках угоди Україна експортувала більш ніж 32 млн. тон зерна. Однак, у липні 2023 року Росія вийшла із «Зернової угоди» та почала цілі направлені ракетні атаки на українські порти та іноземні торговельні судна. Після цього Україна відкрила власний експортний зерновий коридор через Чорне море. Торговельні іноземні судна почали рухатися вздовж західного узбережжя, ближче до румунських вод, а безпеку маршруту забезпечують Воєнно-Морські Сили України [1, 2, 3].

Незважаючи на поновлення роботи, українські порти та судна залишаються під постійним вогнем ракет та безпілотників. Тільки у жовтні 2024 року Росія нанесла чотири руйнівних удари по портам, що стало причиною загибелі 15 докерів та поранення більш 30 чоловік [4, 5]. 1 березня 2025 року Росія нанесла балістичний удар по Одеському порту, у результаті якого були пошкоджені два іноземних балкерних судна, що перевозили кукурудзу, чотири члена екіпажу поранено та госпіталізовано.

Вважаємо, що у воєнний час програми і перспективні плани роботи Координаційної Міжінститутської наукової ради, до якої входять ДП УкрНДІ медицина транспорту МОЗ України, Морського інституту України Національного Університету «Одеська морська академія» та ДП «Філія НДІ морського флоту України. ДП «Класифікаційне Товариство Регістр судноплавства України» та зусилля її членів направлені у напрямку найшвидшого наукового пошуку вирішення проблем, пов'язаних з небезпечними наслідками ракетних та

бомбових ударів на судна балкерного флоту та уражаючої дії на життя, здоров'я та життєдіяльність екіпажів зайнятих вивезенням фумігованих фосфіном зернових вантажів «Зерновим коридором» України.

Історія ракетних обстрілів торговельних суден балкерного флоту з імпортованими зерновими та кормовими вантажами знає чимало таких прикладів. Серед них три випадки ракетних атак на рейдах портів Об'єднаних арабських країн Перської затоки на судна з фумігваною пшеницею та кукурудзою, коли в результаті попадання ракет, були зруйновані надводні борти та комінгси вантажних трюмів без вибухів та пожеж зерна. Однак, у доступній літературі відсутні звіти результатів, аналізів та висновків цих воєнних нападів на судна-зерновози [1, 6].

Після завантаження суден українським зерном, вихід у рейс та перевезення фумігованих фосфіном вантажів піддаються великому ризику аварій, які пов'язані з ракетними атаками під час рейсу при слідуванні по «Зерновому коридору» у Чорному морі, що призводить до тяжких наслідків війни для життя та здоров'я екіпажів суден-зерновозів.

За даними Marine Traffic ракетна атака по торговельному судну у Чорному морі була завдана ще на початку листопаду 2023 року. Тоді російська ракета «Х-31П» влучила в балкер т/х «Kmax Ruler» дедвейтом 91 800 тон, яке йшло під прапором Ліберії та перевозило зерно з України до Китаю. Результатом стала загибель 1 члену екіпажу та поранено ще чотирьох [7]. Це, у свою чергу потребує від науковців та спеціалістів розслідування аварій на морі, негайного реагування з невідкладною розробкою практичних ефективних засобів для попередження наслідків ракетних атак з вибухами та пожежами, які в останній час почастишали, на членів екіпажів, докерів портів, для порятунку, збереження їх життя та здоров'я при дії на організм газової суміші отруйних продуктів вибуху, палива ракет та фіумігаційного газу фосфіну з пошкоджених трюмів з фумігованими вантажами у портах та рейсах.

Мета роботи: підсумувати та проаналізувати причини аварійної морської події, пов'язаною з вибухом російської ракети і руйнуванням трюмів судна з фумігованим фосфіном українським зерном в рейсі та розробити практичні рекомендації для попередження отруєнь, забезпечення життя та здоров'я моряків при прямуванні до найближчого порту, порятунку судна та екіпажу.

Матеріали, методи та завдання досліджень В роботі використовували доступні документи аварійної морської події балкеру т/х «АУА».

Робота по вивченню аварійної морської події вибуху російської ракети та руйнування судна т/х «АУА» проводилася спеціалістами підрозділу «Аварійні Комісари морської фумігації вантажів» (колишня ГЄМР СПАС) ДП УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України методами, що відповідають вимогам «Положення про класифікації, порядок розслідування та облік аварійних морських подій з суднами (ІПРАМП-2006) [8, 9]. Для обґрунтування безпечного рівня витоку отруйного газу фосфіну зі зруйнованих трюмів використовували математичний метод розрахунку формування газової хмари фосфіну у момент викиду його з аварійного трюму, визначення елементів її поширення на вантажній палубі до надбудови під час руху судна та ступінь небезпеки для життя та здоров'я моряків, а також розробки конкретних рекомендацій порятунку екіпажу при ліквідації аварії, заходів безпеки та першої медичної допомоги, використовували метод математичного розрахунку (Є. П. Белобров, 1992, 2014) [10, 11].

Завдання:

1. визначення морехідності, живучості судна, стану здоров'я екіпажу та можливість безпечного плавання до найближчого порту порятунку Констанца;
2. математичні розрахунки обґрунтування ступіню небезпеки виділення із товщі фумігованого зерна отруйного газу фосфіну та ймовірність ризику отруєння і загибелі людей на вантажній палубі та в приміщенні «пункту колективного захисту екіпажу судна» від хімічної;
3. розроблення кваліфікованого висновку щодо порятунку та виживання від вибуху ракети та його наслідків та практичних рекомендацій щодо безпеки життєдіяльності моряків при проведенні рятувальних операцій в умовах аварійного

плавання та проведення післяаварійних відновлювальних робіт при ремонті судна у порту порятунку.

Результати досліджень та їх обговорення

Суховантажне судно балкерного флоту m/v «Ауа» (прапор St.Kitts Nevis) з п'ятьма трюмами та судновими кранами, рік збудування 1997, вантажопідйомність 27 239 тон. Вийшло з вантажем українського збіжжя пшениці з морського торговельного порту Чорноморськ 7:31 ранку у середу 12 вересня 2024 року у напрямку Єгипту. Удар ракетою було завдано під час прямування балкеру у міжнародних водах по «Зерновому коридору» у районі румунської морської території поблизу гирла річки Дунай. В результаті влучання ракети «Х-22» пошкоджено вантажний трюм та судновий кран з лівого борту. За даними компетентних служб безпеки судноплавства судно «АУА» після вибуху могло рухатися своїм ходом та ніхто з екіпажу не постраждав. Згідно рекомендаціям Міжнародного рятувального союзу (ISU) Капітану судна «АУА» була надана допомога у порту-порятунку Констанца (Румунія).

Результати руйнувань судна від ракетної атаки (рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Вид руйнування ракетою вантажних трюмів з фумігованим фосфіном зерном та вибуховим викидом горілого зерна балкеру «АУА» (1- відірвані частини комінгсу, 2- покручені частини кришок трюмів, 3- викид частини секції кришки трюму, 4- вибите вибухом скло надбудови, 5- викид з трюмів горілого зерна на вантажні палуби лівого борту)

Результати вивчення матеріалів опублікованих статей та дослідження фотоматеріалів ракетної атаки на зерновоз m/v «АУА» у рейсі з вантажем українського зерна було виявлено:

- по-перше, велике руйнування з відривом, викидом кришок та повним розкриттям трюмів з вантажем, який перебував у початковій стадії фумігації зерна отруйним газом фосфіном;
- по-друге, комінгси трюмів від вибухів зруйновані та вивернуті назовні;
- по-третє, усі поверхні вантажу зерна у трюмі вирівняні вибухом, мають чорний колір з сірими або білими плямами (ймовірно від місць заглиблення отруто-фумігантів у товщу зерна);
- по-четверте, на усіх розгорнутих горизонтальних поверхнях руйнування конструкцій трюму великий шар горілого зерна чорного та жовтого кольору;
- по-п'яте, усі видимі поверхні вантажної палуби лівого борту покриті шаром викинутого вибухом горілого зерна чорного кольору.

Рисунок 2. Вид трюму № 3 з повністю відірваними кришками, з зерном у стані фумігації фосфіном (1- повністю зруйнований комінгс, 2- фрагмент відірваної кришки, 3-видкрита поверхня горілого від вибуху зерна, з якого постійно виходить отруйний газ фосфін, вибухові та пожежні гази)

Крім того, на фото лобової частини ходового містка судна відзначаються вибиті вибухом усі вікна та ілюмінатори надбудови. Всередині приміщення містка - усі горизонтальні поверхні палуби та приладів управління судном вкриті шаром дрібних скалків скла.

Результати наслідків ракетної атаки. Після вивчення доступних матеріалів Аварійні Комісари морської фумігації вантажів прийшли до загального судження, що виявлені руйнування від ракетного удару та вибуху на судні можуть прямо свідчити про наступні небезпечні наслідки:

1. Серйозні порушення та втрата повноти морехідних якостей судна, які пов'язані з руйнуванням накриття вантажного трюму, ризик заливання та попадання забортної води у трюм, втрата остойчивості, яка може призвести до загибелі судна та екіпажу у рейсі.

2. Повний зрив секцій кришок трюму з небезпечними наслідками «оголення» зерна з таблеток отруто-фумігантів у товщі зерна у трюмах.

3. Незалежно від вибуху та руйнування кришок трюмів хімічна реакція виробки фосфіну з таблеток фумігантів у товщі зерна обов'язково буде небезпечно продовжуватися генерацією отруйного газу фосфіну з вільним виходом його з товщі вантажу назовні.

4. Після вибуху вибухових речовин ракети (TNT) та залишків ракетного палива обов'язково утворилася велика хмара токсичного аерозолу диму, сажі та токсичної суміші продуктів горіння (оксид вуглецю, оксидів азоту, вуглеводнів та інше).

5. Швидко після вибуху згорання зерна супроводжується утворенням дуже небезпечних токсичних легких продуктів його піролізу (ціаністого водню, оксиду вуглецю, оксидів азоту, формальдегідів, аміаку, ацетальдегіду та інші).

Аварійні наслідки. Дослідження аварійної події свідчить про небезпечне порушення цілісності з повною розгерметизацією трюму, на переході судна, яке не втратило хід та воно продовжувало плавання до найближчого порту-порятунку Констанца (час переходу понад 10 годин від місця ракетної атаки), тоді, як у аварійному трюмі над зерном, можливо, проходили наступні небезпечні, післявибухові аварійні фізико-хімічні процеси:

а) продовжився вихід фосфіну із зерна у повітря надзернового простору відкритого трюму та безконтрольна міграція небезпечних концентрацій фосфіну до приміщень

житлової надбудови судна;

б) у рейсі від руху судна над аварійним трюмом потік вітру може швидко розносити отруйний фосфін та суміш отруйних продуктів вибухової пожежі зерна у напрямку житлової надбудови судна;

в) від потоків повітря, що несуть частки отрути, на лобову переборку надбудови можливо припустити вільне проникнення через вибиті вікна та ілюмінатори всередину ходового містка, кают та службові приміщення надбудови газо-повітряної суміші отрути;

г) на випадок швидкого прийняття рішень Капітаном для порятунку судна, життя та здоров'я екіпажу можливі наслідки незворотних дій вибуху ракеті та пожежі зерна у рейсі.

Результати вивчення викиду фуігаційного газу фосфіну з трюмів. Вивчення процесу аварійного викиду фосфіну, механізму формування газової хмари та елементів міграції отрути на вантажній палубі до надбудови судна проводили за допомогою методу математичного розрахунку коефіцієнту рівняння, отриманого при моделюванні аварії «руйнування кришок трюмів зерна, фумігованого фосфіном» на судні ОБО «Маршал Гречко» по формулі:

$$Y = A + B / x + C / x^2, \text{ де}$$

Y - концентрація фосфіну, мг/м³,
A, B, C, - коефіцієнт рівняння,
x - час після відкриття трюму.

Це дозволило передбачати час, протягом якого будуть присутні небезпечні рівні фумігаційного отруйного газу при виході його з аварійного трюму. З метою підвищення точності моніторингу повітря надзернового простору аварійного трюму та атмосфери вантажної палуби до надбудови судна, колективного засобу захисту моряків який повинно бути запроваджено, капітану судна необхідно проведення процедури відбору проб із багатьох місць із використанням хімічних аналізів газ/рідина.

Виходячи з того, що не було даних концентрацій фосфіну у повітрі надзернового простору аварійного повністю відкритого після вибуху трюму, нами, використані дані наших багаторічних досліджень на різних суднах- зерновозах щодо середньої вихідної концентрації фосфіну над зерном перед закриттям трюмів залишила 1,60 мг/м³ та коефіцієнтів рівняння ОБО «Маршал Гречко» [8, 9].

Результати математичних розрахунків представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Розрахунок ступеня ймовірності небезпеки загазованості отрутою повітря при міграції фосфіну до надбудови судна (ГДК р.з. фосфіну = 0,1 мг/м³).

№№	Час контрольних хімічних вимірів фосфіну під час руху судна до порту-притулку	Розрахункова концентрація фосфіну у повітрі трюму, мг/м ³	Коефіцієнти рівняння зниження, кількість разів
1.	Вихідна величина	1,60 + 0,31	0,00
2.	Через 1хвилину	0,55 + 0,11	2,91
3.	Через 2 хвилини	0,38 + 0,12	4,21
4.	Через 10 хвилин	0,11 + 0,02	14,55

Як видно з даних таблиці, математичні розрахунки ступеня ймовірності розвитку небезпеки загазованості отрутою повітря свідчать про відсутність загрози для життя та здоров'я моряків небезпечної аварійної загазованості фосфіном, якій виділяється з зерна зруйнованого трюму через ряд факторів:

- по-перше, відсутності створення небезпечних концентрацій отруйного газу, якій постійно виходить із зерна у відкритому трюмі;
- по-друге, фосфін, який виділяється з трюму, швидко розчиняється в потоці повітря, яке набігає під час руху судна;
- по-третє, при розрахунку фосфіну у повітрі над аварійним трюмом, вже через 10

хвилин після руйнування та відриву кришок трюмів рівень отрути у повітрі знижується майже в 15 разів від вихідного та перебуває на безпечному рівні ГДК р.з. фосфіну, рівне $0,11 + 0,02 \text{ мг/м}^3$.

Відсутність високих концентрацій фумігаційного газу в повітрі аварійних трюмів ні яким чином не свідчить про поліпшення стану повітря суднового середовища на етапі руху судна у порт-порятунку тому що у повітрі трюмів залишаються небезпечно вибухо-небезпечні пари, дим та газу, які потребують постійного хімічного контролю.

Отримані вищезгадані результати досліджень розслідування аварійної морської події на т/х «АУА» були використані при розробці практичних рекомендацій Капітану судна щодо порятунку моряків, попередження отруєнь, збереження їх життя та здоров'я на весь період переходу судна у порт-порятунку Констанца, а також пропозицій безпеки при проведенні пост-аварійних, відновних робіт в умовах судно-ремонтного порту.

Рекомендації щодо екстрених дії Капітана судна. Враховуючі вищевикладене, основні операції порятунку судна та екіпажу, збереження життя та здоров'я моряків після ракетної атаки, вибуху та пожежі зерна повинні бути спрямовані на:

1. Швидкий пошук, зміну курсу до найближчого морського порту – порятунку, в даному випадку Констанца (Румунія), для проведення післяаварійних судноремонтних робіт, надання допомоги постраждалим членам екіпажу.

2. Негайне усунення руйнувань цілісності корпусу надбудови судна шляхом закриття вибитих вікон та ілюмінаторів лобової переборки.

3. Швидке закриття та герметизація міста колективного рятування та захисту екіпажу від проникнення і згубної дії небезпечної газо-повітряної суміші токсичних та отруйних продуктів вибуху, пожежі зерна та фумігаційного газу у надбудову судна.

4. Невідкладні дії екіпажу з дегазації зерна у аварійному, зі зруйнованими кришками трюми та відкритого простору зерна від виділення у повітря та небезпечного проникнення у житлову надбудову судна.

5. Застосування ефективних ЗІЗОД (Засоби індивідуального захисту органів дихання) від дії особливо отруйних газів фосфіну, ціаністого водню, оксидів вуглецю та азоту, формальдегіду та інших продуктів вибуху за допомогою вибору комбінованих складних фільтрів до протигазів.

Рекомендації щодо безпеки наслідків ракетного вибуху. На одноголосну, професійну думку вчених і фахівців з аварій при морській фумігації вантажів, членів Координаційної наукової ради, найнебезпечнішими наслідками, які загрожують життю та здоров'ю моряків у рейсі при проведенні аварійно-відновлюваних робіт до приходу судна у порт-порятунку є **загроза небезпечного проникнення у житлову надбудову судна отруйного газу фосфіну та небезпечних дуже токсичних продуктів вибуху ракети, згорання ракетного палива, займання та пожежі зерна.**

З метою швидкого прийняття заходів з порятунку екіпажу судна під час слідування до найближчого порту-порятунку Капітану судна рекомендовано виконати наступні невідкладні заходи:

1. Швидко організувати надання першої медичної допомоги пораненим та постраждалим від отрути членам екіпажу з евакуацією їх у надбудову судна.

2. За допомогою ручного газоаналізатора та набору індикаторних трубок провести контрольні виміри фосфіну у повітрі ходового містка, кают та приміщень надбудови судна, оцінити у порівнянні з ГДК результати аналізу повітря, виділити найнебезпечніші приміщення загазованості отрутою надбудови, скласти «Оперативний план хімічної безпеки судна» та дані занести у Судновий журнал.

3. Одночасно невідкладно організувати надійне закриття та герметизацію місця колективного захисту екіпажу від отруйних парів, газів, диму у житловій надбудові судна:

а) припустимого для необхідного огляду закриття вікон та їх герметизація на ходовому містку надбудови судна;

б) закриття усіх ілюмінаторів та вікон службових приміщень і кают за допомогою захисних металевих «броняшки» (броньований захист ілюмінаторів та вікон) або фанерних кришок»;

в) налагодити необхідну безпечну вентиляцію усіх внутрішніх службових приміщень

та кают надбудови.

4. При проведенні післявибухових аварійних робіт забезпечити безпечний вихід та роботу на вантажній палубі та у трюмі з використанням ЗІЗОД, таких як ізолюючі дихальні апарати стиснутого повітря типу АСВ-2 або фільтруючих засобів протигазів з фільтром типу «ВЗРЗ» (від фосфіну, ціаністого водню).

5. При проведенні післяаварійних, відновлювальних робіт в аварійному трюмі та у разі наявності у товщі зерна фумізілів/фуміпоучів з отруто-фумігантами, потрібно негайно витягнути їх та викинути за борт з записом акту знищення у Судновому журналі.

6. Кількість витягнутих та викинутих за борт фумізілів з таблетками отруто-фумігантів повинна відповідати їх кількості, що були передані фумігаторниками у порту виходу судна в рейс та вказана у «Фумігаційному плані судна».

7. На весь період перебування аварійного судна у порту порятунку Капітан судна повинен організувати постійний нагляд за життям та здоров'ям моряків та надання першої медичної допомоги постраждалими та отруєним членам екіпажу.

8. Після прибуття у порт порятунку організувати медичний огляд, обстеження, консультації лікарів та лікування у шпиталях поранених, отруєних та постраждалих від інших наслідків вибухів російської ракетної атаки на цивільне торговельне судно та його екіпаж.

Беручи до уваги тот факт, що в Україні відсутня система забезпечення засобами безпеки екіпажів суден при перевезенні фумігированих вантажів [3] та з метою порятунку, забезпечення безпеки, збереження життя та здоров'я моряків балкерного флоту, які виконують небезпечну роботу вивезення зерна із українських портів «Зерновим коридором» та ті, що зазнали жахи російських бомбових та ракетних атак у рейсі, також пропонуємо:

1. У військовий час перед виходом судна у рейс з фумігованим фосфіном у трюмах вантажем зерна Капітан судна повинен проконтролювати наявність наступного аварійного обладнання на борту судна:

а) забезпечення судна додатковими індикаторними трубками для вимірів у повітрі отруйних газів ціаністого водню, аміаку, формальдегіду, оксидів вуглецю та азоту; збільшення вдвічі кількості індикаторних трубок для аналізу фосфіну у повітрі надбудови судна після вибухів ракет;

б) забезпечення екіпажу ЗІЗОД протигазами з фільтрами складного складу типу «АХРЗ ВЗРЗ НОХРЗ СО», які забезпечать захист органів дихання від фосфіну, ціаністого водню, чадного газу, оксидів азоту, формальдегіду, аміаку, ацетальдегіду та інших токсичних продуктів вибухів та пожеж зерна або кормів у трюмах судна;

в) забезпечення судна аптечками надання домедичної допомоги від отруйних парів та газів, продуктів вибуху вибухівки і горіння, пожежі зерна;

г) додатково поповнити запаси суднової Аптеки медикаментами та ліками на випадок бойових поранень, кровотечі та інші (перев'язувальні матеріали, стерильні бинти та серветки, йод, протишокові та протиопікові засоби та інше);

д) забезпечення матеріалами та обладнанням для швидкого закриття та герметизації вибитих вибухом вікон та ілюмінаторів надбудови судна (фанера, рулони поліетиленової плівки, рулони скетч-стрічок та інше).

Висновки

1. Російська ракетна атака балкера-зерновоза «АУА» у зоні «Зернового коридора» у Чорному морі з вибухом вибухівки, ракетного палива та пожежі зерна спричинила великі руйнування вантажних трюмів, їх комінгсів зі зривом секцій кришок з повним «оголенням» фумігованого отрутою зерна, з викидом і розсипом горілого зерна на вантажній палубі.

2. Після вибуху ракетних вибухових речовин (типу TNT) та залишків ракетного палива утворилася велика хмара токсичного аерозолу диму, сажі та токсичної суміші продуктів горіння (оксид вуглецю, оксидів азоту, вуглеводнів та інше).

3. Швидке згорання фумігованого зерна після вибуху може супроводжуватися утворенням хмари дуже небезпечних токсичних легких отруйних продуктів піролізу (ціаністого водню, оксиду вуглецю, оксидів азоту, формальдегідів, аміаку, ацетальдегіду та інші) на тлі постійно зростаючого рівня та виходу назовні фосфіну з товщі вантажу.

4. Порятунок та виживання моряків балкера т/х «АУА» з фумігованим українським

зерном після атаки та вибуху російської ракети знаходиться у прямій залежності від швидкого рішення Капітана у виборі та швидкій доставці аварійного судна до найближчого порту-порятунку.

5. Математичні розрахунки ступеню ймовірності розвитку небезпеки загазованості отрутою повітря свідчать про відсутність загрози для життя та здоров'я моряків від небезпечної аварійної загазованості фосфіном, який постійно виділяється з зерна.

6. Відсутність фумігаційного газу фосфіну у високих концентраціях у повітрі аварійних трюмів, ні в якій мірі не свідчить про поліпшення для моряків стану повітря суднового середовища на етапі руху судна у порт-порятунку з-за того, що у складі повітряної суміші трюмів залишаються небезпечні вибухо-пожеже небезпечні пари, дим та гази, які потребують постійного хімічного контролю та корекцію засобів захисту органів дихання моряків.

7. Отримані в ході розслідування та дослідження матеріалів щодо ракетного вибуху на судні т/х «АУА» дозволили розробити низку практичних рекомендацій для Капітана судна щодо екстрених дій порятунку моряків у рейсе при доставці судна у порт-порятунку Констанца, а також, значно підвищити безпеку аварійних та поставарійних відновлених робіт, що в загальній масі заходів буде сприятиме порятунку, збереженню життя та здоров'я моряків.

Література:

1. Белобров Є. П., Рангаєв О. В., Бадюк Н. С. Фумігаційна безпека експортного морського «Зернового коридора» // Міжнародний морський журнал «Sea Review», № 4 (88), 2022.– С. 13.
2. Зони військових дій, що встановлюються на морях навколо України// Міжнародний морський журнал «Sea Review», № 2 (86), 2022.– С. 27.
3. Белобров Е.П., Раенгаев А.В. В Украине отсутствует система снабжения средствами безопасности экипажей судов, при перевозке фумигированных грузов // Міжнародний морський журнал «Sea Review», № 4 (88), 2022.– С. 13.
4. Федотова Діана. Порти Одеської області: як вони працюють в воєнний час та навіщо вони США? Електронний ресурс: www.odessa-life.od.ua06.03.2025.
5. Порти притулку для суден, які потребують допомоги// Міжнародний морський журнал «Sea Review», № 3 (67), 2017. – С. 9.
6. Росія вперше за 10 місяців атакувала вантажне судно з зерном, що вийшло з України// Електронний ресурс: www.lading.ua. 12.09.2024. .
7. З'явилися подробиці ракетного удару по балкару з українським зерном// Електронний ресурс: www.logist.fm.
8. «Положення про класифікації, порядку розслідування та обліку аварійних морських подій з суднами (ПРАМП-2006), затверджено Наказом Мінтрансв'язку України № 516 від 29.05.2006/ Укрінформ. – Одеса, 2006. – 69 с.
9. Belobrov E.P., Zakladnoy G.A., Vacquer B. ets. Descriptive Model For The Behavior OF Phosphine Where Vessels Are Damaged While Carrying Fumigated Grain // Pros. Int. Conf. Controlled Atmosphere And Fumigation In Grain Storages CAF. Winnipeg. Canada, June 1992, Caspit Press Ltd., P.503-509.
10. Белобров Є.П. Моделювання аварії «Руйнування кришок трюму» з вантажем зерна, який фуміговано фосфіном на борту балкеру-зерновозу// Міжнародний морський журнал «Sea Review», № 4 (56). 2014. – С. 4-5.
11. Белобров Є.П., Курбанов В.М., Рангаєв О.В. Фосфін як тест-детектор контролю надійності герметизації вантажних трюмів перед рейсом// Міжнародний морський журнал «Sea Review», № 4 (68). 2017. – С. 7-8.

References:

1. Belobrov E.P., Rangaev O.V., Badiuk N.S. Fumigation safety of the export maritime “Grain Corridor” // International Maritime Journal “Sea Review”, No. 4 (88), 2022.– P. 13.
2. Zones of military operations established in the seas around Ukraine // International Maritime Journal “Sea Review”, No. 2 (86), 2022.– P. 27.

3. Belobrov E.P., Raengaev A.V. Ukraine lacks a system for providing safety equipment to ship crews when transporting fumigated cargo // International Maritime Journal "Sea Review", No. 4 (88), 2022.– P. 13.
4. Fedotova Diana. Ports of Odessa region: how do they work in wartime and why do the USA need them? Electronic resource: www.odessa-life.od.ua 06.03.2025.
5. Ports of refuge for ships in need of assistance// // International maritime journal "Sea Review", No. 3 (67), 2017. – P. 9.
6. Russia for the first time in 10 months attacked a cargo ship with grain that left Ukraine// Electronic resource: www.lading.ua. 12.09.2024. .
7. Details of a missile strike on a Balkar with Ukrainian grain have appeared// Electronic resource: www.logist.fm.
8. "Regulations on the classification, procedure for investigation and accounting of marine accidents with ships (PRAMP-2006), approved by Order of the Ministry of Transport and Communications of Ukraine No. 516 dated 29.05.2006/ Ukrinform. – Odessa, 2006. – 69 p.
9. Belobrov E.P., Zakladnoy G.A., Vacquer B. et al. Descriptive Model For The Behavior OF Phosphine Where Vessels Are Damaged While Carrying Fumigated Grain // Pros. Int. Conf. Controlled Atmosphere And Fumigation In Grain Storages CAF. Winnipeg. Canada, June 1992, Caspit Press Ltd., P.503-509.
10. Belobrov E.P. Modeling of the accident "Destruction of hold covers" with a cargo of grain fumigated with phosphine on board a bulk carrier-grain carrier// International Maritime Journal "Sea Review", No. 4 (56). 2014. – P. 4-5.
11. Belobrov E.P., Kurbanov V.M., Rangaev O.V. Phosphine as a test detector for checking the reliability of cargo hold sealing before a voyage// International Maritime Journal "Sea Review", No. 4 (68). 2017. – P. 7-8.

Внесок авторів / authors' contribution

Автори внесли рівний внесок у написання роботи

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження рішення комісії з біоетики не потрібно

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Користування штучним інтелектом

Автори не користувались ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 10.02.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування